

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Учитель начальных классов

Авлиякулова Светлана Бабахановна,

СОШ №2 Алатского района

Аннотация. В данной статье рассматривается использования ИКТ в образовательном процессе. Выявляются возможности и недостатки информационных технологий, влияющие на качество образования. Предлагаемые рекомендации могут быть полезны учителям начальных классов и студентам педагогического направления обучения .

Abstract . This article discusses the use of ICT in the educational process. The possibilities and disadvantages of information technologies affecting the quality of education are identified. The proposed recommendations can be useful for primary school teachers and students of the pedagogical field of study .

Ключевые слова : ИКТ , виртуальная реальность , психоэмоциональные нарушения, инновационные технологии.

Keywords: ICT, virtual reality, mental emotional disorders, innovative technologies.

Сегодняшний день невозможно представить без информационных технологий, телевизоров, компьютеров, различных гаджетов. И это

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

нормально, это является залогом того, что наша жизнь не стоит на месте, а интенсивно развивается. Появляется вопрос: как же информационные технологии помогут в обучении детей, развитии их речи, мышления? Несут ли вред данные технологии? Ведь изолированный от живой природы, современный городской ребенок всё больше и больше прибегает к виртуальной реальности. А самое страшное, что ребенок едва ли не с рождения окружен и находится в взаимодействии с различными гаджетами. Как известно, ранний возраст является наиболее значимым периодом, в котором закладываются основные человеческие возможности: коммуникация, речь, восприятие не только себя, но и окружающих, интерес к миру, мышление и т.д. Как фактор, влияющий на особенности современного детства, средства массовой информации занимают немаловажную роль. Газеты, журналы, сборники, радио, телевидение, кинопрограммы, электронные версии газет, издания на компакт-диске – всё это тем или иным образом оставляют свой след в жизни и поведении ребенка, они становятся неотъемлемой частью современной реальности.

Телевидение заметнее всего воздействует на психоэмоциональные нарушения личности ребенка: не может сосредоточиться не только на уроках, но и в повседневной жизни, ослабевает память, нарушается сон, он становится возбудимым, раздражительным, обидчивым. Однако в недавнее время у телевизора появился соперник – компьютер и, следовательно, Интернет. В современном мире уже невозможно представить себе жизнь без компьютера или Интернета. При этом они присутствуют практически во всех сферах

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

.Недаром во всем мире установлены временные нормы работы за компьютером. Но необходимо отметить, что не всё так ужасно как кажется на первый взгляд. Существуют и случаи когда Интернет «спасал» и был незаменимым помощником для получения знаний . Интернет упростил жизнь. Мы получаем объем такой информации , в поисках которой потратилось бы большое количество времени .Интернет лишь плох тем, что не имеет границ!

«Современные реалии детства» .Что же подразумевается под данной фразой? Как было сказано ранее информационные технологии внедрены почти во все сферы жизни, остановимся на сфере обучения и преподавания. Педагоги часто используют материалы, которые нашли в информационных сетях на своих уроках. По той причине, что безграничные возможности Интернета облегчают поиск нужной информации для учебного процесса и подготовки к урокам.Необходимость применения ИКТ в начальной школе должна рассматриваться через призму психологических качеств младших школьников, улучшения их познавательных процессов, без которых невозможна человеческая деятельность. Учащиеся начальной школы имеют особенность острого и свежего восприятия данных, что объясняется возрастными особенностями высшей нервной деятельности. Из-за этой черты детского характера К.Д.Ушинский отмечал следующее : «Учите ребенка каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов – и ребенок усвоит их на лету». Для реализации этого правила современные информационные технологии имеют большие возможности. Четыре основных

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

методов обучения с применением ИКТ могут использоваться в практике обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследовательский .

Проблемный метод обучения использует возможности ИКТ для организации учебного процесса как постановки и поисков способов разрешения некоторой проблемы. Основной целью является максимальное содействие активизации познавательной деятельности школьников.

Исследовательский метод обучения обеспечивает самостоятельную творческую деятельность учащихся в процессе проведения научно-технических исследований в рамках определенной тематики. При условии использовании этого метода обучение является результатом активного исследования, открытия и игры, вследствие чего, как правило, бывает более приятным и успешным, чем при использовании других вышеперечисленных методов. Урок с применением инновационных технологий в некотором роде отличается от традиционного урока выбором методики проведения занятий и проектирование основных видов деятельности учителя и учащихся.

В сравнении было проведено наблюдение за деятельностью учащихся на уроках русского языка с применением информационных технологий и традиционного урока. Оно показало ,что активность учащихся повысилась на 47 % при использовании ИКТ-компонента. Школьники стремились участвовать в обсуждении заявленных на уроке вопросов, не боялись высказывать своё мнение , а, работая в парах в классе, делились друг с другом полученной информацией и готовили совместные ответы. Даже звонок с

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

урока не являлся раздражителем. Особый интерес вызывает тема, связанная с развитием речи на уроках русского языка . Замечено, что увлечение компьютером снижает речевые способности: дети, которые играют с гаджетами, практически не говорят. По-видимому, это связано с тем, что гаджет не дает обратную связь – как двигается артикуляционный аппарат. Учителю необходимо подбирать такого рода информацию (видеоролик, аудиозаписи, развивающие речь игры и т.д.) , способствующая развитию речи путем ответов школьников на заданные вопросы или выполнение данных заданий. Но не стоит и злоупотреблять ИКТ на уроках русского языка в начальной школе. Всё же живой учитель не заменит никакое виртуальное общение. Уроки с применением ИКТ должны чередоваться с традиционными уроками. Иначе произойдет привыкание к этим технологиям , что снизит активность школьников и их заинтересованность. Также педагогу необходимо обучить элементам работы с компьютером на уроках-подготовки к международным исследованиям PIRLS, TIMSS, PISA.

Можно сделать вывод о более невидимом переходе к новой ступени образования с использованием инноваций современного мира. Результаты работы подтвердили необходимость использования ИКТ на уроках русского языка в начальной школе, уроки с применением компьютерных технологий становятся обычным учебным процессом для учащихся и учителей начальной школы.

Литература .

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

1. Баранова Е.В. Гогун Е.А. и др. Методические рекомендации по использованию инструментальной компьютерной среды для организации уроков в начальной школе.- СПб.: Издат. “Анатолия”, 2003.
2. Волокова А.В. Комплексный подход к информатизации начальной школы / А.В.Молокова // Учебное пособие. - 2005. - №1. - С.119-123
3. Ш.Б.Бабаева, А.Н.Алимова «Международное исследование PIRLS способствует развитию речи и навыка чтения у младших школьников». scientific progress volume 2 | issue 6 | 2021 issn: 2181-1601
4. Эксперимент как один из методов исследования в преподавании иностранных языков Ш.Б Бабаева, НР Курбанова World science 4 (1 (5)
5. The development of the Speech of Primary School Students in the process of studying a work of Art in Primary School BS Babaeva, AB Uzakova, ZI Rohatova, AN Alimova, NS Fazilova Middle European Scientific Bulletin 10 (
6. The effect of Studying Morphology in Modeling Syntactic concepts in the lessons of the native Language in Primary Grades BS Babaeva Middle European Scientific Bulletin 5 (10), 84-90
7. Babaeva S. MODELING NATIVE LANGUAGE LEARNING BY DESIGNING EDUCATION. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (10), Part II, 1-9.
8. «Методика работы над словарем на уроках русского языка в младших классах» Ш.Б.Бабаева.,Н.С.Фазылова. Uzbekistan www.scientificprogress.uz
Page 1052 SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2021 ISSN: 2181-1601

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL